

TEORES DE ÁCIDOS ORGÂNICOS EM SILAGEM DE MILHO ADITIVADA COM BLEND DE ÓLEO ESSENCIAL DE CINAMALDEÍDO E CARVACROL

Ronnie Coêlho de Andrade¹
Marco Antonio Previdelli Orrico Junior²
Mariany Felex De Oliveira³
Guilherme Gimenes Ribas⁴
Greicy da Silva arguelho⁵

¹Zootecnia – Universidade Federal da Grande Dourados, ronnier2.coelho@hotmail.com

²Zootecnia – Universidade Federal da Grande Dourados, marcojunior@ufgd.edu.br

³Zootecnia – Universidade Federal da Grande Dourados, marianyfelex@gmail.com

⁴Zootecnia – Universidade Federal da Grande Dourados,
Guilherme.ribas051@academico.ufgd.edu.br

⁵Zootecnia – Universidade Federal da Grande Dourados,
Greicy.arguelho073@academico.ufgd.br

DOI:10.5281/zenodo.17706777

Introdução: Óleos essenciais são compostos naturais extraídos de várias partes das plantas e apresentam cores e odores característicos. Estudos realizados, apontam que os óleos essenciais podem ser utilizados como moduladores fermentativos durante o processo de ensilagem, sendo observados principalmente um aumento dos teores de ácido láctico (essenciais para a qualidade da silagem) e redução dos teores de ácido butírico (promovem perdas na qualidade da silagem) afim de garantir uma silagem de alta qualidade nutricional. **Objetivos:** Objetivou-se avaliar os teores de ácidos orgânicos como o ácido láctico (LA), acético (AC) e butírico (BUT) produzidos em silagem de milho aditivado com blend de óleo essencial de cinamaldeído e carvacrol (BCC). **Metodologia:** Foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado composto por cinco tratamentos: silagem controle (CON), silagem com 100 mg BCC kg⁻¹ matéria seca (MS) (BCC100), silagem com 200 mg BCC kg⁻¹ MS (BCC200), silagem com 300 mg BCC kg⁻¹ MS (BCC300) e silagem com 400 mg de BCC kg⁻¹ MS (BCC400), sendo cinco repetições por tratamento (microsilos). Foi utilizado o milho como volumoso (planta inteira). Foi utilizado blend de óleo essencial comercial Activo Líquid® (75% de cinamaldeído e 25% carvacrol). O período de fermentação da silagens foi de 150 dias. As médias dos tratamentos foram comparadas por meio do teste Scott-Knott a 5% de significância. **Resultados:** Não houve efeito significativo para os parâmetros avaliados. Maiores teores de ácido LA foram observados para os tratamentos BCC100, CON e BCC300 (4,16, 7,12

e 6,90% MS respectivamente), seguido pelos tratamentos BCC400 e BCC200 (6,79 e 6,75% MS respectivamente). Os tratamentos BCC400 e CON apresentaram os maiores teores de ácido AC (3,29 e 3,02% MS respectivamente), seguido pelos tratamentos BCC200 e BCC100 (2,98 e 2,94% MS respectivamente). O tratamento BCC300 teve o menor teor de ácido AC (2,78% MS). Maiores teores de ácido BUT foram observados para os tratamentos BCC200 e BCC400 (0,05 e 0,04% MS), seguido pelos tratamentos CON e BCC300 que tiveram os mesmos valores (0,02% MS). O tratamento BCC100 teve o menor teor de ácido BUT (0,00% MS). **Conclusão:** Diante do presente exposto, conclui-se que as dosagens utilizadas foram eficientes durante a fermentação da silagem e ajudaram a produzir teores de ácido láctico, que são essenciais para manter a qualidade da silagem de milho, além de reduzir os teores de ácido butírico.

Palavras-Chaves: Conservação; Fermentação; Recursos Naturais.